

Το ChatGPT στην εκπαίδευση: δυνατότητες, οφέλη, προκλήσεις και απειλές ενός αμφιλεγόμενου εργαλείου.

Κόγια Θωμαή

Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, M.ed., Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
thomikogia@gmail.com

Περίληψη

Το Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT) αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (TN) με δυνατότητες που φέρνουν επανάσταση στον τρόπο αλληλεπίδρασης με την πληροφορία. Η ενσωμάτωσή του στην εκπαίδευση και την έρευνα φέρνει πλήθος οφελών, όπως η δημιουργία ρεαλιστικών αξιολογήσεων μάθησης, η ενίσχυση των παιδαγωγικών πρακτικών, η παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας, η παραγωγή περιγραμμάτων ακαδημαϊκών εργασιών και η τόνωση της παραγωγής ιδεών. Ωστόσο, η υιοθέτηση του, δεν έρχεται χωρίς κινδύνους. Η ευκολία παραγωγής κειμένου εγκυμονεί κινδύνους λογοκλοπής και πλαστοπροσωπίας, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Επιπλέον, η χρήση του για αξιολόγηση της μάθησης μπορεί να οδηγήσει σε άδικες μετρήσεις, αγνοώντας την κριτική σκέψη και την κατανόηση. Τέλος, η ύπαρξη ανακριβειών σε δεδομένα, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες. Το ChatGPT φέρνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση και την έρευνα, προσφέροντας οφέλη που άπτονται τόσο της διδασκαλίας όσο και της μάθησης. Η υπεύθυνη και ηθική χρήση του, δύναται να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα.

Λέξεις κλειδιά: ChatGPT, εκπαίδευση, οφέλη, δυνατότητες, μειονεκτήματα

Εισαγωγή

Η τεχνητή νοημοσύνη (TN) παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, μεταμορφώνοντας ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με την τεχνολογία. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις στον τομέα της TN είναι η ανάπτυξη και η υιοθέτηση του ChatGPT, ενός εργαλείου που βασίζεται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος επιχειρηματικών κλάδων. Η TN πλέον διαδραματίζει κείριο ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τον τουρισμό και την ψυχαγωγία έως την εκπαίδευση και την υγεία, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης η TN εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο, φέρνοντας επανάσταση σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια (Zhai, 2022). Μία από τις πιο ελπιδοφόρες εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής TN είναι η ανάπτυξη και η υιοθέτηση του ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών και εκπαιδευτικών (Sok & Heng, 2023).

Το ChatGPT, προϊόν της OpenAI, μιας κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) με εντυπωσιακές δυνατότητες. Μπορεί να παράγει ρεαλιστικές και συνεπείς απαντήσεις σε ερωτήσεις και αιτήματα, να συμμετέχει σε φυσικές συνομιλίες και να δημιουργεί κείμενο υψηλής ποιότητας (Deng & Lin, 2022). Σήμερα, διατίθενται τρεις εκδόσεις του ChatGPT: η δωρεάν έκδοση, η premium έκδοση ChatGPT Plus και η αναβαθμισμένη έκδοση GPT-4 (OpenAI, n.d.). Σύμφωνα με τους Kalla et al., (2023), το ChatGPT έχει αποτελέσει θέμα πολλών σχολίων και συζητήσεων, με ορισμένους αναλυτές να το θεωρούν απειλή για συγκεκριμένα επαγγέλματα, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι αυτή η τεχνολογία είναι εξαιρετικά επιτυχημένη και χρήσιμη. Παρόλο που δεν είναι η πρώτη εφαρμογή βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η πιο εκτενώς δοκιμασμένη και έχει προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους χρήστες (George & George, 2023). Η ραγδαία αύξηση του αριθμού χρηστών του ChatGPT, που ξεπέρασε το ένα

εκατομμύριο μέσα σε μόλις μια εβδομάδα από την κυκλοφορία του, υποδηλώνει το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες που φέρει η υιοθέτησή του στον εκπαιδευτικό τομέα. Η δυνατότητα του ChatGPT να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ, να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη και να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, ανοίγει νέες δυνατότητες για την βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας (Zhai, 2022).

Σε τρεις μήνες, οι χρήστες του ChatGPT έφτασαν το ένα δισεκατομμύριο (Valona et al., 2024). Οι πρώτες αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στη δοκιμή και την αξιολόγηση της λειτουργικότητας αυτής της νέας τεχνολογίας. Σχεδόν αμέσως, προέκυψαν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ωφέλεια και τους κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρει (Felten et al., 2023 ; George & George, 2023 ; Kalla et al., 2023).

Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, το ChatGPT δύναται να προσφέρει πολυάριθμες λειτουργίες. Μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό αξιολογήσεων, στη δημιουργία δοκιμών και στη μετάφραση γλωσσών, διευκολύνοντας το έργο των εκπαιδευτικών (Sok, 2023). Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν και να απαντούν σε ερωτήματα, να συνοψίζουν κείμενα και να αλληλεπιδρούν με αυτό σαν συνομήλικο, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και την ανεξάρτητη μάθηση (Sok, 2023).

Η δυνατότητα του ChatGPT να παράγει δημιουργικό κείμενο, από σύντομες παραγράφους έως ολοκληρωμένα ερευνητικά άρθρα, ανοίγει νέες δυνατότητες για την ακαδημαϊκή γραφή (Baidoo-Anu & Ansah, 2023). Η ρεαλιστική και πειστική του φύση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές και ερευνητές, βοηθώντας τους στην οργάνωση ιδεών, στην ανάπτυξη επιχειρημάτων και στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου. Επιπλέον, η υιοθέτηση του ChatGPT στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει οφέλη σε διάφορα πεδία, όπως η συγγραφική υποστήριξη, η εκμάθηση γλωσσών, η έρευνα και η διοίκηση (Atlas, 2023). Η δυνατότητά του να προσαρμόζεται σε διαφορετικές ακαδημαϊκές ανάγκες και να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη, καθιστά το ChatGPT ένα ελπιδοφόρο εργαλείο για την βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Παρά τα οφέλη του, η υιοθέτηση του ChatGPT στην εκπαίδευση οφείλει να γίνεται με σύνεση και υπευθυνότητα. Η αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, όπως η παραπληροφόρηση, η λογοκλοπή και η μεροληψία, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και υλοποίηση (Deng & Lin, 2022). Επιπλέον, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο ChatGPT και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική του χρήση, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνολικά, η ΤΝ και το ChatGPT φέρουν νέες προοπτικές για την εκπαίδευση, προσφέροντας εργαλεία και δυνατότητες που δύναται να μεταμορφώσουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Η υιοθέτηση και η αξιοποίησή τους με υπευθυνότητα και κριτική σκέψη, δύναται να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην ατομική και συλλογική πρόοδο.

Η Δυνατότητα του ChatGPT ως Εργαλείου για την Υποστήριξη Εκπαιδευτών και Μαθητών: Οφέλη και δυνατότητες στα εκπαιδευτικά και μαθησιακά περιβάλλοντα

Το ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) παρουσιάστηκε δημόσια το καλοκαίρι του 2020 και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος, αντιπαράθεσης και επιστημονικής έρευνας για ένα ευρύ φάσμα χρηστών του διαδικτύου διαφόρων ηλικιών και από διαφορετικά στάδια της ζωής. Σε αντίθεση με τις μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, το Bing ή το Baidu, το ChatGPT δεν ανιχνεύει τον ιστό για πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα γεγονότα, καθώς οι γνώσεις του περιορίζονται σε ό,τι έχει μάθει έως τον Ιανουάριο του 2022 (Valona et al., 2024). Το ChatGPT, φέρει πλήθος δυνατοτήτων που δύναται να ωφελήσουν σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία (Truong, 2023). Για τους εκπαιδευτές, το ChatGPT μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό στην προετοιμασία διδασκαλίας. Μέσω της δυνατότητάς του να δημιουργεί υλικό μαθήματος, να παρέχει προτάσεις διδακτικών στρατηγικών και να μεταφράζει κείμενα, μπορεί να

συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και στην βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, η ικανότητά του να δημιουργεί ασκήσεις αξιολόγησης και να βαθμολογεί εργασίες, μπορεί να διευκολύνει την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου και να εντοπίσει τυχόν κενά στην κατανόηση (Castro et al., 2024). Ειδικότερα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να βελτιώσουν τη συμμετοχή των μαθητών αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιοποιώντας το ChatGPT τόσο για εξατομικευμένες απαντήσεις και άμεσα σχόλια όσο και για γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες (Bettayeb et al., 2024). Σε αυτή την περίπτωση ο παραδοσιακός ρόλος του δασκάλου μετουσιώνεται σε ένα νέο ρόλο, ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό, προσφέροντας στους μαθητές του εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη μάθηση (Bettayeb et al., 2024). Ωστόσο στο σημείο αυτό σημαντικό και καθοριστικό ρόλο παίζει ο στοχαστικός σχεδιασμός των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης καλό είναι να είναι σωστά καταρτισμένοι (Nikitina & Ishchenko, 2023) και να διαθέτουν όλες εκείνες τις ψηφιακές και σχεδιαστικές γνώσεις παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού με την ενσωμάτωση του ChatGPT ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη και ανώφελη χρήση (Song, 2023).

Από την πλευρά των μαθητών, το ChatGPT μπορεί να λειτουργήσει ως εικονικός δάσκαλος, υποστηρίζοντας την ατομική τους μάθηση. Μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, να συνοψίσει κείμενα και να διευκολύνει την ομαδική συνεργασία, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή και την κριτική σκέψη (Yusuf, 2023). Επιπλέον, η δυνατότητά του να βοηθά στην προετοιμασία για εξετάσεις και στην συγγραφή δοκιμίων, μπορεί να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα όπως είναι η διδασκαλία των ξένων γλωσσών και ειδικότερα της αγγλικής γλώσσας, φαίνεται πως η ενσωμάτωση του ChatGPT στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει σημαντικά τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση και εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης οι οποίες τελικά οδηγούν σε μεγαλύτερη εμπλοκή αλλά και σε αυξημένες γλωσσικές δεξιότητες (Cherurnoy, 2024). Το ChatGPT μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει γραμματικά και εκφραστικά λάθη στα κείμενα των μαθητών, ενώ είναι ικανό να τους προτείνει φράσεις για τη σωστή δομή των προτάσεων αλλά και συνώνυμα λέξεων για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους (Cherurnoy, 2024 ; Kononets & Neborsky, 2024). Στην πρωτοβάθμια δε, εκπαίδευση, το ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο ασκήσεις αγγλικής γραμματικής ισάξια συγκρίσιμες με αυτές που βρίσκονται στα παραδοσιακά ξενόγλωσσα βιβλία. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιώσιμο εργαλείο το οποίο δημιουργεί ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό χωρίς κανένα συμβιβασμό (Kononets & Neborsky, 2024).

Σημαντική είναι και η αποτελεσματικότητα του ChatGPT στο πεδίο των θετικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα στις φυσικές επιστήμες το ChatGPT παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών φύλλων εργασίας βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα πειράματα των φυσικών επιστημών (Kotsis, 2024) ενώ στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών τα σχέδια μαθημάτων που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το ChatGPT ήταν αποτελεσματικά ως προς τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των μαθητών (Karaman, 2024). Στο μάθημα της βιολογίας μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα καινοτόμο εναλλακτικό μέσο μάθησης διευκολύνοντας νέες μαθησιακές ανακαλύψεις, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τη συνεργατική μάθηση, καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη για τους μαθητές (Yusuf, 2023).

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι Fergus et al. (2023), διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 50 άτομα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις απαντήσεις του ChatGPT σε ερωτήσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η συνάφεια, η ενημερωτικότητα και η συνολική χρησιμότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι απαντήσεις του ChatGPT αξιολογήθηκαν θετικά από τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις κρίθηκαν ως σχετικές με τις ερωτήσεις, ενημερωτικές και ωφέλιμες για την κατανόηση του θέματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συμμετέχοντες

προτίμησαν τις απαντήσεις του ChatGPT σε σχέση με τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google για τις ίδιες ερωτήσεις. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι τα μοντέλα TN, όπως το ChatGPT, δύνανται να αποτελέσουν αξιόπιστες πηγές ακαδημαϊκών πληροφοριών, προσφέροντας απαντήσεις υψηλής ποιότητας και χρηστικότητας. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Fergus et al. (2023), οι απαντήσεις του ChatGPT αξιολογήθηκαν θετικά και η μελέτη κατέδειξε την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα του ChatGPT στη δημιουργία απαντήσεων για ερωτήσεις που βασίζονται σε γεγονότα. Η ικανότητα αυτή καθιστά το ChatGPT ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη χρηστών σε εργασίες ανάκτησης πληροφοριών, όπως η αναζήτηση και η ανάλυση ακαδημαϊκών δεδομένων. Συνολικά, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υπογραμμίζουν τις δυνατότητες των μοντέλων TN, όπως το ChatGPT, να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και την ποιότητα ακαδημαϊκών πληροφοριών. Η υιοθέτηση και η ενσωμάτωση τέτοιων μοντέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, προσφέροντας στους μαθητές και στους ερευνητές νέες δυνατότητες για την εύρεση, την κατανόηση και την αξιοποίηση αξιόπιστων ακαδημαϊκών γνώσεων.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υιοθέτηση του ChatGPT, στην εκπαίδευση οφείλει να γίνεται με κριτική σκέψη, σύνεση και υπευθυνότητα (Castro et al., 2024 ; Karaman, 2024 ; Yusuf, 2023). Η διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών, η αποφυγή προκαταλήψεων και η προώθηση της ηθικής χρήσης της τεχνολογίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των οφελών που δύνανται να προσφέρει το ChatGPT στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των προτάσεων και του παραγόμενου υλικού, καθώς και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στους μαθητές, ώστε να αποφευχθεί η άκριτη υιοθέτηση πληροφοριών. Επιπλέον, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο ChatGPT και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική του χρήση, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μειονεκτήματα και προκλήσεις στην εκπαίδευση

Μία από τις κύριες προκλήσεις υιοθέτησης του ChatGPT στην εκπαίδευση οφείλεται στο ενδεχόμενο μεροληπτικού περιεχομένου στα αποτελέσματά του (Zhuo et al., 2023). Το ChatGPT εκπαιδεύεται σε ένα σύνολο δεδομένων που δύναται να περιέχει κοινωνικά στερεότυπα και διακρίσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των παραγόμενων κειμένων. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, καθίσταται απαραίτητη η διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των δεδομένων εκπαίδευσης, καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού (Zhuo et al., 2023). Η ύπαρξη μεροληπτικού περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε διαίωνιση προκαταλήψεων και διακρίσεων, θέτοντας σε κίνδυνο ευάλωτες ομάδες όπως μειονότητες και πολιτισμούς.

Σύμφωνα με τους Nazir & Wang (2023) και παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες που προσφέρει, η υιοθέτηση του ChatGPT φέρνει στο προσκήνιο ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα που χρήζουν προσοχής.

Αναλυτικά κάποια από τα μειονεκτήματα που αναφέρουν οι Nazir & Wang (2023) είναι:

- **Περιορισμένη κατανόηση πλαισίου και συμφραζομένων:** Σε εκτεταμένες συνομιλίες, το ChatGPT δύναται να δυσκολεύεται στην κατανόηση σύνθετων πλαισίων ή στη διατήρηση της συνοχής, οδηγώντας σε παράλογες ή άσχετες απαντήσεις. Επιπλέον, η ικανότητά του να διεξάγει σύνθετες ή πολυεπίπεδες συνομιλίες πολλαπλών στροφών παραμένει περιορισμένη, με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα σε γνωστικά αντικείμενα όπως αυτό της Ιστορίας, το ChatGPT πιθανόν δυσκολευτεί να διατηρήσει τη συνοχή της ανάλυσης κάποιων ιστορικών γεγονότων, είτε δίνοντας άσχετες πληροφορίες, είτε αγνοώντας σημαντικές ιστορικές λεπτομέρειες. Σε αυτό το κομβικό σημείο είναι καίριος ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος θα πρέπει με τη σωστή καθοδήγηση και την κατάλληλη

χρήση προτροπών, να οδηγήσει τους μαθητές του στην καλύτερη κατανόηση του ιστορικού γεγονότος (Landero et al., 2024).

- **Μεροληπτικά αποτελέσματα και έλλειψη αιτιολογίας:** Επηρεασμένο από τα δεδομένα εκπαίδευσης, το ChatGPT μπορεί να υιοθετήσει προκαταλήψεις, οδηγώντας σε μεροληπτικές απαντήσεις ή ενίσχυση υπάρχουσών κοινωνικών στερεοτύπων. Ταυτόχρονα, η αδυναμία αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων του, τα οποία βασίζονται σε μοτίβα δεδομένων εκπαίδευσης χωρίς πραγματική αιτιολογική βάση, ενέχει τον κίνδυνο παραπλανητικών συμπερασμάτων. Σε εκπαιδευτικά θέματα που άπτονται των κοινωνικών επιστημών πιθανόν το ChatGPT να υιοθετήσει μεροληπτικές απαντήσεις ενισχύοντας κοινωνικά στερεότυπα και οδηγώντας τους μαθητές σε διαστρεβλωμένες απόψεις (Nikitina & Ishchenko, 2023).
- **Διάδοση παραπληροφόρησης και εξάρτηση από δεδομένα εκπαίδευσης:** Το ChatGPT δύναται να παράγει ψευδή αποτελέσματα που φαίνονται αληθοφανή, συμβάλλοντας στην άθελη διάδοση παραπληροφόρησης. Σε γνωστικά αντικείμενα όπως αυτό των φυσικών επιστημών μπορεί να παράγει μια απάντηση που περιγράφει λανθασμένα τις έννοιες κάποιας θεωρίας ή να αναπαράγει διαψευσμένες θεωρίες δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σύγχυση στο μαθητή και οδηγώντας τον σε παραπληροφόρηση. Και σε αυτό το σημείο η ανθρώπινη επίβλεψη του εκπαιδευτικού φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της παραπληροφόρησης και τη διατήρηση των ηθικών προτύπων (Ferrante & Lanera, 2023).
- **Κίνδυνοι απορρήτου και ηθικές ανησυχίες:** Η επικοινωνία και η κοινοποίηση πληροφοριών με το ChatGPT ενδέχεται να οδηγήσουν στην καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων των μαθητών, θέτοντας σε κίνδυνο το απόρρητό τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν προληπτικά διάφορα μέτρα όπως καθιέρωση σαφών οδηγιών χρήσης, ενημέρωση των μαθητών για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της χρήσης του, ενθάρρυνση των μαθητών για εμβάθυνση σχετικά με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο και χρήση εργαλείων ανίχνευσης λογοκλοπής ως αποτρεπτικό μέσο. Σκοπός των μέτρων είναι να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή ακεραιότητα χρήσης του ChatGPT σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας (Mbwanbo & Kaaya, 2024).
- **Τρωτά σημεία ασφαλείας και εξάρτηση από φράσεις προτροπής:** Η διατύπωση των προτροπών από τους μαθητές επηρεάζει σημαντικά τις απαντήσεις του ChatGPT, καθιστώντας το ευάλωτο σε αλλαγές στη φρασεολογία εισόδου. Η μη σωστή διατύπωση των προτροπών από τους ίδιους τους μαθητές είναι πιθανόν να οδηγήσει το ChatGPT να προτείνει επιφανειακές ή μη ενδεδειγμένες μεθόδους ως απάντηση αποθαρρύνοντας τη βαθιά κατανόηση λόγω της εξάρτησής του από την ακριβή φρασεολογία της προτροπής.

Εκτός από τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως και σύμφωνα με τον Kitamura, (2023) η έλλειψη πρωτότυπης σκέψης αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο του ChatGPT. Βασισμένο σε προϋπάρχοντα δεδομένα εκπαίδευσης, το ChatGPT τείνει να παράγει κείμενο που επαναλαμβάνεται, στερούμενο της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη συγγραφή. Περαιτέρω προκλήσεις περιλαμβάνουν πέρα από την ανακρίβεια και τη μεροληψία που αναφέρθηκαν παραπάνω και την έλλειψη διαφάνειας. Η ανακρίβεια μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία ή την αναπαραγωγή λανθασμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Η μεροληψία μπορεί να αντικατοπτρίζει τις προκαταλήψεις που ενυπάρχουν στα ίδια τα δεδομένα, οδηγώντας σε μεροληπτικό κείμενο. Τέλος, η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ChatGPT και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία γραφής εγείρει ηθικά ζητήματα. Είναι σημαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν πότε

και πώς εμπλέκεται η τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία κειμένου, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αξιοπιστία και την ερμηνεία του.

Η αναγνώριση των προαναφερθέντων μειονεκτημάτων είναι απαραίτητη για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση του ChatGPT. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, μέσω της ενίσχυσης της κατανόησης των συμφραζομένων, της βελτίωσης της επεξήγησης και ανάλυσης των όρων αλλά και των εννοιών ευρύτερα, της μείωσης των προκαταλήψεων και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε κακόβουλη χρήση, δύναται να οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στον τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της τεχνητής νοημοσύνης συνομιλίας.

Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, η εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT, οφείλει να στηρίζεται σε αντιπροσωπευτικά δεδομένα. Παράλληλα, η υιοθέτηση μηχανισμών που αποκαλύπτουν τη λογική και τα δεδομένα που οδήγησαν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δύναται να ενισχύσει την διαφάνεια και την κριτική σκέψη των χρηστών. Η συνεχής αξιολόγηση του ChatGPT από διαφορετικές ομάδες πληθυσμού και η παροχή ανατροφοδότησης με νέο μη μεροληπτικό υλικό (Kasneci et al., 2023) δύναται να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα του μοντέλου, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της μεροληψίας (Zhu et al., 2023).

Ακολουθεί μια Swot ανάλυση που δημιουργήθηκε βάσει της βιβλιογραφίας ώστε να παρουσιαστούν οπτικοποιημένα κάποια από τα δυνατά σημεία, οι δυνατότητες, οι αδυναμίες και οι απειλές από την χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Ανάλυση SWOT για την χρήση του ChatGPT στην εκπαίδευση.

Συμπεράσματα

Η έρευνα καταδεικνύει ότι το ChatGPT έχει φτάσει σε αξιοσημείωτα επίπεδα, όχι μόνο στην ανάκτηση και παροχή πληροφοριών, αλλά και στην άσκηση κριτικής σκέψης. Η ικανότητά του να διατυπώνει σκέψεις και ιδέες σε άψογα γραπτό λόγο, φέρνει στο προσκήνιο δυνατότητες που αγγίζουν τις ανθρώπινες ικανότητες (Susnjak & McIntosh, 2024). Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, το ChatGPT παρουσιάζει περιθώρια βελτίωσης στον χειρισμό εκτεταμένων συνομιλιών. Η υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών καθοδήγησης μπορεί να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή των χρηστών στη διαχείριση των απαντήσεων του

ChatGPT, ενώ η προσθήκη πολλαπλών εισόδων και εξόδων, όπως ήχος και εικόνες, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση για το μέλλον [Gill et al., 2023].

Η αξιοποίηση του ChatGPT στην εκπαίδευση οφείλει να γίνεται με σύνεση και υπευθυνότητα. Η πρόληψη προκαταλήψεων και η ενίσχυση της ισότητας αποτελούν προτεραιότητες, ενώ η έρευνα οφείλει να εστιάσει στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων για την προστασία του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων (Nazir & Wang, 2023). Για μια ομαλή και ωφέλιμη μετάβαση στην εποχή της ΤΝ στην εκπαίδευση, απαιτούνται άμεσες αλλαγές. Η βελτίωση της δομής των εργασιών και των εξετάσεων, με έμφαση σε διαδραστικά εργαλεία, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα λογοκλοπής. Παράλληλα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον εντοπισμό της λογοκλοπής και στην ενσωμάτωση της ΤΝ στην διδακτική τους προετοιμασία, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις. Επιπλέον, η εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τα μειονεκτήματα του ChatGPT, όπως η εξάρτησή του από ελλιπή δεδομένα, η έλλειψη επικαιροποιημένων γνώσεων και η πιθανότητα παραγωγής ψευδών ή παραπλανητικών ευρημάτων, έχει ζωτική σημασία για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Kitamura, 2023) και υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας (Nazir & Wang, 2023).

Συνοψίζοντας, το ChatGPT φέρνει νέες προοπτικές για την εκπαίδευση, προσφέροντας εργαλεία και δυνατότητες που δύναται να ενισχύσουν την μαθησιακή εμπειρία και να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης (Zhu et al., 2023). Η υιοθέτησή του με κριτική σκέψη και με γνώμονα την ηθική και υπεύθυνη χρήση, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και την προώθηση της ατομικής και συλλογικής πρόοδου.

Αναφορές

- Atlas, S. (2023). ChatGPT for higher education and professional development: A guide to conversational AI. https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1547&context=cba_facpubs.
- Baidoo-Anu, D., & Ansah, L. O. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52-62. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4337484>.
- Bettayeb, A. M., Abu Talib, M., Sobhe Altayasinah, A. Z., & Dakalbab, F. (2024, July). Exploring the impact of ChatGPT: conversational AI in education. In *Frontiers in Education* (Vol. 9, p. 1379796). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1379796>.
- Castro, R. A. G., Cachicatari, N. A. M., Aste, W. M. B., & Medina, M. P. L. (2024). Exploration of ChatGPT in basic education: Advantages, disadvantages, and its impact on school tasks. *Contemporary Educational Technology*, 16(3), ep511. <https://doi.org/10.30935/cedtech/14615>.
- Chepurnoy, M., V., (2024). The use of GPT chat for teaching English to students of SibSUTIS. <https://doi.org/10.55648/nttm-2024-1-78>.
- Deng, J., & Lin, Y. (2022). The benefits and challenges of ChatGPT: An overview. *Frontiers in Computing and Intelligent Systems*, 2(2), 81-83. <https://doi.org/10.54097/fcis.v2i2.4465>.
- Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2023). How will language modelers like chatgpt affect occupations and industries? *arXiv preprint arXiv:2303.01157*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.01157>.
- Fergus, S., Botha, M., & Ostovar, M. (2023). Evaluating academic answers generated using ChatGPT. *Journal of Chemical Education*, 100(4), 1672-1675. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00087>.
- Ferrante, G., & Lanera, C. (2023). ChatGPT in scientific research: a guide to informed use. *Epidemiologia e Prevenzione*, 47 (3), 203-207. <https://doi.org/10.19191/ep23.3.a639.051>.
- George, A. S., & George, A. H. (2023). A review of ChatGPT AI's impact on several business sectors. *Partners universal international innovation journal*, 1(1), 9-23.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7644359>.

Kalla, D., Smith, N., Samaah, F., & Kuraku, S. (2023). Study and analysis of chat GPT and its impact on different fields of study. *International journal of innovative science and research technology*, 8(3).

Karaman, M. R. (2024). Are Lesson Plans Created by ChatGPT More Effective? An Experimental Study. *International Journal of Technology in Education*, 7(1), 107-127. <https://doi.org/10.46328/ijte.607>.

Kasneji, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., & Kasneji, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and individual differences*, 103, 102274. doi: <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>.

Kitamura, F. C. (2023). ChatGPT is shaping the future of medical writing but still requires human judgment. *Radiology*, 307(2), e230171. <https://doi.org/10.1148/radiol.230171>.

Kononets, A. N., & Neborskiy, E. V. Application of Chat GPT for creation of teaching materials in English for children of primary school age. *Obščestvo: sociologija, psihologija, pedagogika*, 81-89. <https://doi.org/10.24158/spp.2024.2.10>.

Kotsis, K. T. (2024). ChatGPT Develops Physics Experiment Worksheets for Primary Education Teachers. *European Journal of Education Studies*, 11(5). <https://doi.org/10.46827/ejes.v11i5.5274>.

Landero, EAR, Basurto, AC, & Ramírez, SGV (2024). ChatGPT en la elaboración de trabajos académicos. *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, 11 (22), 157-161. <https://doi.org/10.29057/escs.v11i22.12553>.

Nazir, A., & Wang, Z. (2023). A comprehensive survey of ChatGPT: advancements, applications, prospects, and challenges. *Meta-radiology*, 100022. <https://doi.org/10.1016/j.metrad.2023.100022>.

Mbwambo, N. M., & Kaaya, P. B. (2024). ChatGPT in Education: Applications, Concerns and Recommendations. *Journal of ICT Systems*, 2(1), 107-124. <https://doi.org/10.56279/jicts.v2i1.87>.

Nikitina, I., & Ishchenko, T. (2023). CHAT GPT IN THE PARADIGM OF MODERN EDUCATION. *Scientific Journal of Polonia University*, 61(6), 100-106. <https://doi.org/10.23856/6112>.

Sok, S. (2023, February 15). Opinion: Benefits and risks of ChatGPT in education. *Cambodianess*. <https://cambodianess.com/article/opinion-benefitsand-risks-of-chatgpt-in-education>.

Sok, S., & Heng, K. (2023). ChatGPT for education and research: A review of benefits and risks. *Cambodian Journal of Educational Research*, 3(1), 110-121.

Song, Z. (2023). A REVIEW OF HOW THE USE OF CHATGPT IN LEARNING AFFECTS STUDENT WELL - BEING. *Modern Psychology*, 6(2(13)), 89-96. <https://doi.org/10.46991/SBMP/2023.6.2.089>.

Susnjak, T., & McIntosh, T. R. (2024). ChatGPT: The end of online exam integrity. *Education Sciences*, 14(6), 656. <https://doi.org/10.3390/educsci14060656>.

Trương, H. (2023). ChatGPT in Education-A Global and Vietnamese Research Overview. <https://doi.org/10.35542/osf.io/r4uhd>.

Valova, I., Mladenova, T., & Kanev, G. (2024). Students' Perception of ChatGPT Usage in Education. *International Journal of Advanced Computer Science & Applications*, 15(1).

Yusuf, M. (2023). GPT Chat with Project-Based Learning in Learning: A Review. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*, 2(5), 630-636. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i5.257>.

Zhai, X. (2022). ChatGPT user experience: Implications for education. *SSRN*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4312418>.

Zhu, C., Sun, M., Luo, J., Li, T., & Wang, M. (2023). How to Harness the Potential of ChatGPT in Education?. *Knowledge Management & E-Learning*, 15(2), 133-152.

Zhuo, T. Y., Huang, Y., Chen, C., & Xing, Z. (2023). Red teaming chatgpt via jailbreaking: Bias, robustness, reliability and toxicity. *arXiv preprint arXiv:2301.12867*.: <https://doi.org/10.48550/arxiv.2301.12867>.